

Studio epidemiologico “Andreavirbonus Sars Cov 2”

di Andrea Fino ricercatore indipendente

Correlazione tra vaccinazione ed evento emorragico (tre mesi)

Elevato numero di linfociti B memoria

Abstract

Il presente studio effettuato nei primi mesi del 2021 su un numero limitato di pazienti (10) è volto a comprendere quanto il contagio - vaccino- influisca sulla formazione di anticorpi ma soprattutto quanto rimanga attiva la cosiddetta memoria immunologica in particolare i linfociti B memoria (CD 19+/ CD 27+)

Durante lo studio, per un caso fortuito, si è avuto un caso di paziente (7) con altissimi valori di linfociti B memoria colpita da emorragia cerebrale parietale sx (sede atipica) dopo tre mesi da vaccinazione Pfizer-BioNTech.

Lo studio evidenzia che la risposta immunitaria è veramente singolare, in ogni caso il contagio e la guarigione immunizzano in linea generale molto di più sia per quanto riguarda gli anticorpi che soprattutto i linfociti b memoria di qualunque tipo di vaccinazione sia che vengano somministrate 1 - 2 – 3 o più dosi.

The present study carried out in the first months of 2021 on a limited number of patients (10) is aimed at understanding how much the contagion - vaccine - affect the formation of antibodies but above all how active the so-called immunological memory remains in particular the B lymphocytes memory (CD 19 + / CD 27 +) During the study, by chance, there was a case of patient (7) with very high values of memory B lymphocytes affected by left parietal cerebral hemorrhage (atypical site) after three months of Pfizer-BioNTech vaccination. The study shows that the immune response is truly unique, in any case the contagion and healing immunize in general much more both as regards the antibodies and above all the b lymphocytes memory of any type of vaccination whether 1 - 2 - 3 or more doses are administered.

Studio

Paziente 1 – età 58 – maschio- contagio – guarigione 11/2020 – vaccino Janssen 5/2021

linfociti B memoria 0,22%

Paziente 2 – età 52 – femmina- contagio – guarigione (asintomatico) 11/2020 – vaccino Janssen 5/2021

linfociti B memoria 0,36%

Paziente 3 – età 57 – maschio- contagio – guarigione (asintomatico) 03/2020 – vaccino VaxZevria-AstraZeneca 5/2021 - Moderna 7/2021 – Moderna 01/2022

linfociti B memoria 0,11%

Paziente 4 – età 47 - maschio- contagio – guarigione 02/2021 – non vaccinato

linfociti B memoria 0,26%

Paziente 5 – età 29 – maschio - no contagio – non vaccinato – contatto costante con positivi

linfociti B memoria 0,03%

Paziente 6 – età 58 – maschio- no contagio– vaccino VaxZevria-AstraZeneca 5/2021 - Moderna 7/2021 – Moderna 01/2022

linfociti B memoria 0,39%

Paziente 7 – età 59 – femmina- contagio – guarigione 03/2021 – vaccino Moderna 7/2021 - Pfizer 01/2022

linfociti B memoria 3,32%

La paziente 7 normotesa, no soggetto a rischio, senza alcuna patologia pregressa ha avuto in data 04/2022 emorragia cerebrale parietale sinistra (sede atipica).

Il dato dei linfociti B memoria anche se alla paziente è stata somministrata una dose di vaccino pochi giorni prima del prelievo è sicuramente abnorme come si può notare dal raffronto con il paziente 6 o anche 10 appena non solo vaccinato ma anche contagiato.

Paziente 8 – età 60 – femmina- no contagio– vaccino VaxZevria-AstraZeneca 5/2021 – Pfizer 6/2021 – Pfizer 12/2021

linfociti B memoria 0,11%

Paziente 9 – età 36– maschio – contagio guarigione 12/2021 – vaccino VaxZevria-AstraZeneca 5/2021 – Pfizer 6/2021 – Pfizer 1/2022

linfociti B memoria 0,83%

Paziente 10 – età 49– maschio – contagio guarigione 1/2022 – vaccino Pfizer 7/2021 – Pfizer 10/2021

linfociti B memoria 1,15%

Conclusioni

Lo studio, per la prima volta al mondo, per quanto è noto in letteratura, evidenzia una correlazione tra numero di linfociti b memoria e evento emorragico e questo potrebbe indicare come un controllo di linfociti B memoria prima di eventuale vaccinazione potrebbe evitare la stessa e il conseguente nefasto evento.

Paziente 6

<i>Esami Richiesti</i>	<i>Risultato</i>	<i>U.d.M</i>	<i>Valori di Riferimento</i>
TEST ANTICORPI SARS-COV2 (IgM, IgG) + ANTIC. NEUTRALIZ		(CHEMILUMINESCENZA)	
Anti SARS-CoV-2 IgG	13672,1	AU/ml	NEGATIVO <50 POSITIVO >50
Anti SARS-CoV-2 IgM	0,49	index	NEGATIVO < 1,0 POSITIVO > 1,0
Ab totali neutralizzanti	1941,4	BAU/ml	NEGATIVE: <7,1 BAU/ml POSITIVE: >7,1 BAU/ml

Paziente 7

<i>Esami Richiesti</i>	<i>Risultato</i>	<i>U.d.M</i>	<i>Valori di Riferimento</i>
TEST ANTICORPI SARS-COV2 (IgM, IgG) + ANTIC. NEUTRALIZ		(CHEMILUMINESCENZA)	
Anti SARS-CoV-2 IgG	34594,1	AU/ml	NEGATIVO <50 POSITIVO >50
Anti SARS-CoV-2 IgM	9,18	index	NEGATIVO < 1,0 POSITIVO > 1,0
Ab totali neutralizzanti	4912,4	BAU/ml	NEGATIVE: <7,1 BAU/ml POSITIVE: >7,1 BA

PAZIENTE 8

<i>Esami Richiesti</i>	<i>Risultato</i>	<i>U.d.M</i>	<i>Valori di Riferimento</i>
TEST ANTICORPI SARS-COV2 (IgM, IgG) + ANTIC. NEUTRALIZ		(CHEMILUMINESCENZA)	
Anti SARS-CoV-2 IgG	8602,8	AU/ml	NEGATIVO <50 POSITIVO >50
Anti SARS-CoV-2 IgM	0,14	index	NEGATIVO < 1,0 POSITIVO > 1,0
Ab totali neutralizzanti	1221,6	BAU/ml	NEGATIVE: <7,1 BAU/ml POSITIVE: >7,1 B

Note importanti-Important Note

NOTA IMPORTANTE: In accordo con gli standard internazionali dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), gli anticorpi dosati non discriminano immunologicamente tra quelli diretti contro l'intera particella virale (ANTICORPI ANTI M, E , N E S)e quelli contro la proteina Spike (NEUTRALIZZANTI). Pertanto, il valore dei neutralizzanti riportato dai test è ricavato da un calcolo matematico ed espresso in unità (WHO) Binding anti body unit ml (BAU/ML). Quindi, nei soggetti contagiati o guariti da SARS-CoV-2, tale differenziazione è immunologicamente corretta. Al contrario nei soggetti vaccinati (con i vaccini che esprimono solo la proteina Spike) tutti gli anticorpi devono essere considerati diretti in realtà solo contro la proteina Spike S1.

IMPORTANT NOTE: In accordance with the international standards of the World Health Organization (WHO), the antibodies assayed do not discriminate immunologically between those directed against the entire viral particle (antibodies against M, E, N and S) and those against the Spike protein (NEUTRALIZING). Therefore, the value of the neutralizing antibodies reported by the tests is obtained from a mathematical calculation and expressed in units (WHO) binding antibody unit / ml (BAU / ML).

Therefore, in subjects with SARS-CoV-2 disease, this differentiation is immunologically correct. While in vaccinated subjects (with vaccines that express only the Spike protein) all antibodies must be considered actually directed only against the Spike S1 protein.

DETTAGLI DEL METODO

Le cellule B vengono isolate con l'ausilio di biglie magnetiche utilizzando il kit (MACSprep PBMC isolation Kit, Miltenyi Biotec) e successivamente arricchite utilizzando il principio di selezione positiva utilizzando il kit che sfrutta un'esclusione magnetica con anticorpo anti-CD19 (REAl ease CD19 MicroBead Kit Miltenyi Biotec). Una volta arricchite le cellule B (CD19+) vengono incubate con tetrameri di proteina Spike ricombinante e poi marcate con Anticorpi Specifici anti-CD19-APC-Vio770, anti-CD27-VioBrigh anti-Spike PE-Vio770 e anti-Spike PE. Le Cellule B di memoria (CD19+/CD27+) marcate con i due anticorpi contro la proteina Spike verranno evidenziate da un doppio positivo per aumentare la sensibilità del test ed evitare falsi positivi (SARS-CoV Spike B cell Analysis Kit Miltenyi Biotec).